

THE IMAGE OF SHEIKH SAN'AN IN ALISHER NAVAI'S POETRY

Sarvinoz Inomjonova Akbar qizi
Mohigul Ne'matova Doniyorjon qizi
Farg'ona davlat universiteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarso qiziga oshiq bo'lib tillarga tushgan Shayx San'on obrazining talqini, obrazning mumtoz adabiyotga kirib kelishi hamda Alisher Navoiy ijodidagi badiiy ifodasi haqida ma'lumotlar beriladi. Shayx San'on obraziga oid atroflicha fikr va mulohazalar, tahlillar berib o'tiladi. Navoiy ijodidan g'azallar va tarji'bandlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Shayx San'on, tarso qizi, nazm, "Lison ut-tayr", Alisher Navoiy, g'azal, tarji'bandtarji'band, "Mantiq ut tayr", Farididdin Attor, butxona, ishq turlari, haqiqiy ishq, majoziy ishq.

Annotation: This article provides information about the interpretation of the image of Sheikh San'an, who falls in love with a Tarso girl, the introduction of the image into classical literature and the work of Alisher Navoi. Comments and analyzes about the image of Sheikh San'an are given. Ghazals and tarjii'-bands from Navoi's works are analyzed.

Key words: Sheikh San'an, tarso girl, poetry, "The language of birds", Alisher Navai, ghazal, tarjii'-band, "The conference of birds", Fariduddin Attor, temple, the types of love, pure love, fugitive love.

Shayx San'on va uning sevgi sarguzashtlari mavzusi sharq mumtoz adabiyotida ko'p qo'l urilgan va turli xil tahlillarga tortilgan qissadir. Shayx San'on obrazi ilk bor mutasavvuf fors shoiri Farididdin Attorning "Mantiq ut-tayr" asarida badiiy ifodasini topgan. Davrlar o'tishi bilan o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyondasi bo'lmish Alisher Navoiy "Mantiq ut-tayr"dan ilhomlanib, "Lison ut-tayr" nomli doston yaratdi va u ham Shayx San'on kechmishi haqida to'xtalib o'tdi. Jumladan, "Lison ut-tayr" dostonining nasriy bayonida Shayx San'on timsoliga quyidagicha ta'rif beriladi: "Shayx San'on o'z zamonasining piri murshidi edi. Ilmu urfonda, karomati kashfda yagona edi. Uning kamoli haqida so'z aytish ortiqchaki, chunki Makkaning o'zida 50 yil shayxlik qilgandi. Har biri Boyazid Bistomiydek ulug' to'rt yuz murid bor edi"¹. Ana shunday ulug' pir qayta va qayta bir tushni ko'raveradi. Ya'nikim, Shayx Rum mamlakatida bir kofirning nayrang iniga aylangan butxona oldida mast-alast ahvolda turarmish. Bu tush piri murshidni xo'p ajablantirdi va o'sha

yerga borib tushning karomatini bilmoqqa oshiqdi. Tushida ayon bo‘lgan manzilga yetib borganda butxonada bir parinamo tarso qizini uchratdi. Shayx u go‘zalni ko‘rdi-yu aql-u hushidan ayrildi. “Shuning bilan uning tariqati-da, shariati-da ul qizdan iborat bo‘ldi”². Ya’ni Shayx San’on tarso malika shartlariga ko‘ra sharob ichib, Kalomullohni yoqib, xiristian diniga o‘tadi va bir yil cho‘chqalarni boqishga rozi bo‘ladi. Bu orada uning muridlari pirlarini bu ishdan qaytarishga harakat qiladilar, lekin urinishlari foyda bermagach Shayxni tashlab Makkaga qaytishga majbur bo‘ladilar. Bu sinovlar Shayx San’onga bezij berilmagan edi. Ya’ni, solik haqiqatga erishish yo‘lida o‘z nafs va kibrini yengishi kerak edi. Va haqiqiy ishqqa yetishish uchun, avvalo, majoziy ishqni bosib o‘tish kerak. Axir ishq nima ekanini bilmagan inson qanday qilib Haqqa oshiq bo‘lsin?

Shayx San’on obrazi Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonida keltirilishi bilan birga uning g‘azal va tarji‘bandlarida ham uchraydi. Misol tariqasida “O‘tig‘a” radifli g‘azalidan quyidagi baytni keltirsak:

Ko‘nglim o‘tidin ne tong gar topsa ruxsoring furug‘,
Sho‘x tarso mus’haf o‘rtar Shayx San’on o‘tig‘a.

Baytda talmeh san’atidan foydalangan holda tarso qiziga ko‘ngil qo‘ygan Shayx San’onga ishora qilingan. Mazmuni: “Agar ko‘nglinga tushgan ishq o‘tidan yuzing ravshanlik topsa, Shayx San’on chekkan dard olovida Sho‘x tarso Mus’haf yoqadi”.

Bundan tashqari “Ey buti sarv, qadi gulruxsor” misrasi bilan boshlanuvchi tarji‘bandida ham Shayx San’on obrazi qo‘llangan:

Shayx San’on kebi din tarki qilib,
Zuhdu taqvodin ertib istig‘for.

Mazmuni: “Ibodot-u taqvodan uzr so‘rab, Shayx San’ondek sening ishqingda dindan kechdim”. Ushbu baytda ham shoir Shayxning yor ishqida dinidan ayrilganligini ta’kidlab, o‘z ahvolini ifoda etadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish keraki, Shayx San’on nafaqat Alisher Navoiy, balki ko‘plab sharq mumtoz adabiyoti vakillari tomonidan murojaat qilingan obraz hisoblanadi. Masalan, Nodira, Ogahiy, yuqorida keltirilgan Farididdin Attor kabilar ijodida ushbu obrazga to‘xtalib o‘tilgan va asarlariga o‘zgacha go‘zallik baxsh etgan. Ayniqsa, “Lison ut-tayr” dostonining ishq vodiysi qismining qurilishida Shayx San’on qissasi alohida ahamiyat kasb etadi. Navoiyning go‘zal badiiy mahorati va asrlar davomida tillarda doston bo‘lgan Shayx San’on hikoyati birgalikda uyg‘unlashib asarning o‘qishligini oshirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy “Lison ut-tayr “
2. Farididdin Attor “Mantiq ut-tayr “
3. Alisher Navoiy “Xazoyin ul-maoniy”. Toshkent – 2016, “Yangi asr avlodi”.
4. Hojiahmedov A. “Momtoz badiiyat lug‘ati”. Toshkent –2008, “Yangi asr avlodi”.
5. Wikipedia. uz elektron sayti
6. Ziyouz. com elektron sayti